

Mensaje de bienvenida

M.Sc. José Miguel Sermeño Chicas

Coordinador Nacional de la REIMA, A.C.
Punto Focal El Salvador.

Profesor de Entomología del
Departamento de Protección Vegetal,
Facultad de Ciencias Agronómicas
y Secretario de Investigaciones
Científicas, Universidad de El Salvador.

<https://doi.org/10.46380/ecotemas-2025-1-1>

En el planeta Tierra, uno de los peores daños ha sido la destrucción desmedida de los bosques, los cuales purifican la atmósfera y permiten la vida de animales y seres humanos. Recordemos que el 90 % de nuestra alimentación procede de aproximadamente 15 especies de plantas y 8 especies de animales. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el arroz aporta el 26 % de las calorías que consumimos, el trigo el 23 % y el maíz el 7 %. Las nuevas plantas cultivadas han ido sustituyendo a las nativas, lo que ha uniformizado la agricultura y destruido la diversidad genética. Debemos apostar por una mayor diversidad de plantas y animales; de esta manera será más fácil enfrentar el avance de plagas que migran y compiten por el alimento de la población humana.

Hoy presentamos la cuarta temporada de ECOTEMAS, publicación de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA, A.C.), que en esta ocasión será coordinada con mucho honor y orgullo por la Universidad de El Salvador, a través del Maestro Luis Sánchez, miembro de la Secretaría de Investigaciones Científicas (SIC-UES) y recientemente nombrado Coordinador del Programa de Comunicación Ambiental de la Red.

Para poder mantener ECOTEMAS a flote, esperamos contar con la participación de las diferentes personas e instituciones que integran REIMA, A.C., destacando el importante rol que deben asumir los Coordinadores Puntos Focales en cada país. A ellos les invitamos a canalizar las diversas experiencias que se generan en sus territorios e instituciones, ya que existe una valiosa cantidad de conocimientos que pueden y deben ser compartidos. De este modo, se construirá un excelente legado documental de las acciones realizadas, contribuyendo a la sana discusión y a la toma de decisiones en favor del medio ambiente.

Esta publicación es una iniciativa sin fines de lucro con un enfoque multidisciplinario, que busca visibilizar el quehacer de REIMA, A.C. y de otras iniciativas que contribuyen al conocimiento

y análisis de las diversas áreas del saber, como parte de una estrategia de comunicación confiable. En este espacio, la población encuentra una ventana para compartir sus saberes ambientales con la sociedad.

La Universidad de El Salvador, como institución comprometida con la sostenibilidad y el desarrollo científico, asume con responsabilidad la coordinación de esta nueva temporada de ECOTEMAS. A través de este esfuerzo, buscamos fortalecer el diálogo académico y ambiental en la región, aportando desde nuestras capacidades institucionales a la generación de conocimiento, reflexión crítica y propuestas que contribuyan a enfrentar los retos ecológicos actuales desde una perspectiva interdisciplinaria y transformadora.

Desde ECOTEMAS, reafirmamos nuestro compromiso con la divulgación ambiental y con la construcción de puentes de conocimiento entre pueblos, comunidades e instituciones. Invitamos a todos y todas a sumarse a esta iniciativa que celebra la ciencia, la diversidad y el cuidado del planeta como pilares fundamentales de nuestro presente y futuro común.